

Smart technológie a udržateľné mesto
Osvetľovanie a energia

Preprava a transportné systémy

Zobrazovacie technológie

Create your business

Kreatívny priemysel
Pokročilé výrobné technológie

Fotonika je na Slovensku málo známou a málo rozvinutou oblasťou. Existujú však veľké perspektívy jej rozvoja v odvetviach, kde sa fotonika využíva ako technologické riešenie.

Slovenský priemyselný ekosystém využívajúci fotonické technológie je fragmentovaný, hoci existujú silné spoločnosti a partneri napríklad v oblasti zobrazovania, automobilového, osvetľovacieho alebo kreatívneho priemyslu. Prepojenie medzi akademickými inštitúciami a priemyslom je limitované, no zlepšenie v tomto smere je jednou z kľúčových tém aktuálneho programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky. Transfer technológií je silne podporovaný Slovenskou vládou, avšak s ním spojené aktivity slovenských akademických skupín vo fotonike sú stále iba okrajové a globálne spoločnosti priamo spolupracujú s lokálnymi akademickými inštitúciami a výskumno-vývojovými aktivitami iba výnimočne.

Rozvinuté fotonické technológie

Zobrazovacie technológie sú na Slovensku jedny z kľúčových fotonických technológií s veľkými perspektívami. Nepopierateľnými lídrami v tejto oblasti sú aktuálne Foxconn Slovakia a Samsung reprezentovaný spoločnosťami Samsung Display Slovakia (SDSK) a Samsung Electronics Slovakia. Iný veľký investor v tomto odvetví – Taiwanská celosvetová spoločnosť AU Optronics – nanešťastie oznámil koniec produkcie svojich zobrazovacích jednotiek na Slovensku v roku 2013, pričom si ponechal iba servisné kapacity. Svetový výrobca elektronických súčiastok Panasonic je tiež úzko spojený s výrobou zobrazovacích jednotiek. V neposlednom rade treba spomenúť slovenskú firmu Kvant, ktorá sa stala jedným z popredných európskych vývojárov a výrobcov vysokokvalitných laserových zobrazovacích systémov a riešení pre laserové show, spájajúc fotoniku s kreatívnym priemyslom ako jednou z kľúčových technológií pre budúci rozvoj slovenského podnikateľského prostredia.

Ďalšou oblasťou úzko spojenou s fotonikou je automobilový priemysel, ktorý je aktuálne jedným z najväčších priemyselných sektorov na Slovensku. Najväčší svetoví výrobcovia, ako napríklad skupina Volkswagen, PSA Peugeot Citroën a KIA Motors Slovakia majú svoje výrobné závody na západnom a strednom Slovensku, čo robí tieto regióny jedným z najväčších producentov áut na počet obyvateľov na svete. V súvislosti s automobilovým a mechanickým inžinierstvom sú laserové meracie a výrobné technológie tradičným odvetvím fotonických aplikácií na Slovensku. Medzi najsilnejších priemyselných partnerov v tejto oblasti možno menovať spoločnosti ako Prvá zväračská, Priemyselný inštitút SR, Microstep a mnoho ďalších, menších firiem.

Osvetľovanie a energia sú odvetvia, v ktorých pokroky podmienené fotonikou hrajú ústrednú úlohu. V tejto oblasti sú spoločnosti ako Siemens a Philips najaktívnejšími hráčmi zdieľajúcimi svoje záujmy aj s medicínskymi zobrazovacími technológiami. Existuje aj množstvo lokálnych spoločností, ako napríklad LIGHT Spectrum, Helios Lightning, TopLight, Smart Light, LEDeco solutions, OMS a ďalšie, ktoré sa zaoberajú vývojom a distribúciou rôznych svetelných riešení a produktov.

Vláknová optika a telekomunikácie je posledným silným priemyselným sektorom, kde fotonické riešenia nachádzajú svoje uplatnenie v praxi. Okrem tradičných svetových telekomunikačných spoločností je lokálny výskumno-vývojový potenciál založený na výrobe komponentov a dodávke riešení pre vláknovú optiku, napríklad prostredníctvom firiem Sylex a Optocon.

FOTONICKÉ APLIKÁCIE DÔLEŽITÉ PRE BUDÚCI ROZVOJ

Pokročilé výrobné technológie

Popis Trhu: Globálny trh so silnými perspektívami rastu.

Technológie a trendy: Zvyšujúci sa počet technológií spracovania materiálov je založených na použití svetla (napr. zváranie, rezanie, značenie, atď), integrované fotonické senzory sú používané na kontrolu kvality a riadenie procesov na výrobných a montážnych linkách.

Výzvy: zvýšenie produktivity na základe automatického riadenia, robotiky a strojovej inšpekcie, vývoj nových účinných laserových zdrojov a systémov pre vedenie lúča.

Príležitosti: Vládna podpora štvrtej priemyselnej revolúcie pre malé a stredné podniky a startupy.

Smart technológie a udržateľné mesto

Popis Trhu: Trh so stredným objemom zložený z niekoľkých úzko špecializovaných segmentov s dobrým rastom. Fotonika je obzvlášť dôležitá v monitorovaní životného prostredia, rozvoji komunikačnej infraštruktúry, distribúcií energie a svetla, a má tiež významné miesto v riadení inteligentných budov.

Technológie a trendy: Významným trendom je rozvoj riadenia kvality životného prostredia, kde fotonika poskytuje mnoho riešení (senzory, IKT technológie a pod.).

Príležitosti: Vládna podpora SMART technológií pre malé a stredné podniky a startupy.

Osvetľovanie a energia

Popis Trhu: Trh s veľkým objemom a silným rastom. Fotonika má tradičnú strategickú úlohu vo vývoji a optimalizácii svetelných zdrojov a začína byť dôležitá aj v oblasti energetiky.

Technológie: fotovoltika, nanofotonika, vláknová optika.

Trendy, výzvy a príležitosti: Kľúčovým záujmom sú riešenia pre ekologickú a ekonomickú tvorbu svetla s parametrami definovanými užívateľom ako aj efektívna a inovátna distribúcia svetla. Zelená energia založená na fotonických technológiách, ako napr. fotovoltika, je takisto kľúčovou technológiou budúcnosti.

Zobrazovacie technológie

Popis trhu: tento trh pokrýva celé spektrum typov zobrazovania a zodpovedajúcich technológií. To zahŕňa displeje používané v spotrebných produktoch, napríklad v smartfónoch, TV, laptopoch, e-čítačiek, ale aj profesionálne zobrazovacie riešenia (medicínske zobrazovanie, priemyselné spracovanie obrazu, digitálne divadlá, laserové show, atď.)

Technológie, trendy: Zobrazovacie technológie boli svedkami rýchlej transformácie od konvenčných displejov, ako CRT, až po LCD, LED, OLED displeje v neustálej honbe za vysokým rozlíšením, úsporou energie a fotorealistickou vizuálnou prezentáciou digitálnych dát.

Príležitosti: vývoj nových riešení pre pokročilé spracovanie a analýzu obrazu a 3D dát.

Kreatívny priemysel

Popis trhu: Trh so stredným objemom ale intenzívnym rastom, založený na sektoroch kde sú kreativita a ľudský talent primárnou komoditou. Zahŕňa oblasti ako napríklad architektúra, reklama, dizajn, tvorba počítačových hier, film, televízia a showbusiness.

Technológie, trendy: lasery, zobrazovanie, kamery a senzory, osvetlenie - vid' detaily popisované v príslušných oblastiach (osvetľovanie, zobrazovacie technológie).

Príležitosti: rozvoj techník 3D skenovania a vizualizácie v dizajne, hrách a filmovom priemysle. Viac informácií je dostupných napr. na stránkach <http://www.ciforum.sk>.

Podpora pre podnikanie vo fotonike na Slovensku / v Bratislavskom regióne

- **Neology** (<http://www.neology.com>) poskytuje komplexné riešenia a služby poskytované inštitúciám a spoločnostiam v oblasti výskumu, vývoja a inovácií; podpora start-upov a podnikania, vedy, výskumu a vývoja a infraštruktúry v širokom spektre vedeckých a technologických oblastiach (nie špecificky fotonických).
- **SOVVA – Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity** (<http://www.sovva.eu>) je mimovládna organizácia s národnými kompetenciami, založená na presadzovanie výskumu a vývoja na Slovensku v zmysle zlepšovania výskumných a vývojových kapacít, premostovania akademických a komerčných odvetví s medzinárodnými skúsenosťami a kontaktmi.
- Vývoj **Slovenského fotonického klastra**, spojenej iniciatívy akademických a priemyselných partnerov zameraných na zvýšenie povedomia o fotonike, podnikaní a spolupráci v tomto obore. Kontakt a informácie: ilc@ilc.sk.

Photonics4All is a European Horizon 2020 Outreach project, funded by the European Commission to promote photonics and light based technologies to young people, entrepreneurs and the general public across the EU. Photonics4all's unique selling point is that it will both develop a set of new promotional tools and apply them during a wide variety of outreach activities with different audiences.

*Discover our unique approach and check out our tools and events :
<http://photonics4all.eu/>*

Photonics4All
Discover the Power of Light